

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

© 2021

Г.Г. Чибриков¹

МОНОПОЛИСТИЧЕСКИЙ КАПИТАЛИЗМ ВСЕ БОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ЭКОНОМИКУ*

Ключевые слова: империализм, монополистический капитализм, стадии развития капитализма, паразитизм и загнивание капитализма, умирание капитализма.

Впервые попытка определить стадии в развитии капитализма была сделана в 1902 г. В. Зомбартом. В его работе «Современный капитализм» были выделены ранний капитализм, расцвет капитализма и поздний капитализм. Последний характеризовался как смесь высокотехнологичных изменений, концентрации (спекулятивного) финансового капитала и постфордизма.

В 1902 г. Г. Гобсон опубликовал книгу «Империализм. Исследование», в которой определил главный экономический корень империализма (the economic toproot of imperialism). В основе империализма лежит чрезмерное сбережение (перенакопление капитала).

Р. Гильфердинг в 1910 г. выпустил книгу «Финансовый капитал. Исследование новейшей фазы в развитии капитализма». Однако немецкое издание отличалось от российской версии – вместо новейшей стадии там было использован термин юный капитализм (youngster kapitalismus) в противоположность старому. В английской версии – поздний капитализм.

Позднее появляется работа В.И. Ленина, которую он назвал «Империализм как новейший этап капитализма. (Популярный очерк)». В дальнейшем она получила название «Империализм как высшая стадия капитализма» (Ленин, 1967. Т. 27).

Со времени написания этих работ прошло более 100 лет и возникает вопрос о современном состоянии капитализма. Имеет ли место продолжение той стадии, которую экономисты, начиная с Дж. Гобсона называли империализмом и верны, в частности, те признаки этой системы, которые выделил Ленин?

Крах колониальной системы, разрушение территориального раздела мира под воздействием СССР и развития национально-освободительного движения поставили под вопрос характеристику современного капитализма как империализма.

¹ **Чибриков Георгий Георгиевич**, доктор экономических наук, профессор. Москва, Россия (gchibrikov@yandex.ru).

***Цитирование:** Чибриков Г.Г. (2021). Монополистический капитализм все более распространяется на экономику // Вопросы политической экономии. № 3 (27). С. 198-204.

DOI: 10.5281/zenodo.5554174 (<https://zenodo.org/record/5554174>)

В настоящее время почему-то редко встречаются традиционные для прошлого века термины – империализм, колонии, капиталистические и социалистические страны. Вместо них используются иные: развитые страны, развивающиеся страны, страны с переходной экономикой.

Отсутствует четкое согласие по поводу различий между развитыми и развивающимися странами или регионами в системе ООН. Практически Япония в Азии, Израиль на Среднем Востоке, Канада и США в Северной Америке, Австралия и Новая Зеландия на Тихом океане относятся к развитым странам. В торговой статистике Южно-Африканский таможенный союз также рассматривается как развитый регион, а Израиль как развитая страна. Страны, появившиеся в результате исчезновения Югославии трактуются как развивающиеся, также как страны Восточной Европы и Союза независимых государств (бывший СССР).

В 2009 г. МВФ классифицировал страны как развитые или развивающиеся в зависимости от (1) дохода на душу населения (2) диверсификации экспорта – поскольку экспортеры нефти имеющие высокий уровень ВВП на душу населения не могут быть отнесены к развитым странам, если 70% экспорта составляет нефть (3) степени интеграции в глобальную финансовую систему.

В 2016 г. Мировой банк принял решение исключить квалификацию стран как развитых и развивающихся и считать ее устаревшей. Вместо этого все страны были разделены на 4 группы в зависимости от размера национального дохода на душу населения. В 2019 г. страны с низким уровнем дохода в 1,035 доллара и ниже; с низким средним доходом: 1,036 до 4,045 долл.; высоким средним доходом: 4,046 до 12,535 долл.; с высоким доходом: 12,535 долл. или более.

Смена терминологии порождает впечатление, что основные свойства капитализма в XXI веке изменились. Конечно, изменения произошли. В отличие от магнатов первой половины XX века, которые именовались баронами-разбойниками, олигархи второй половины XX вв. получили название силиконовых султанов. Но обе группы имеют сходную судьбу. Первоначально они выполняли функции изобретательных разрушителей традиций, поставляя новые товары массам. Затем они диверсифицировали свой бизнес. Одновременно они провозглашали, что они одни могут решить проблемы человечества, начиная от проблемы старения и кончая космосом. Их стали обвинять в подкупе чиновников, использовании потогонной системы, монополизации рынков.

Существенно, что в определенных случаях корпорациями для создания предпосылок монополистического доминирования и подавления конкуренции могут использоваться инновации. Наиболее яркие примеры здесь (их приводит в недавней публикации журнал «The Economist»¹) – бароны-разбойники конца позапрошлого века и силиконовые султаны прошлого и нынешнего. Примеры последних весьма многочисленны, но к хрестоматийным относится монополизация программного обеспечения, разворачивавшаяся, в частности, Гейтсом, и создание поисковых систем Брином и Пейджем. Пример Эппл так же у всех на слуху. Сферы господства корпоративного капитала изменяются (когда-то это были транспорт и энергетика, в последние десятилетия – все что связано с информационными системами и телекоммуникациями. Еще одна общая черта «баронов» и «султанов»: как правило,

¹ Self-made wealth in America Robber barons and silicon sultans The Economist 03.01.2015. URL: <https://www.economist.com/briefing/2015/01/03/robber-barons-and-silicon-sultans>

в их «баронствах» и «султанатах» власть и контроль сосредоточены в руках одного или несколько человек, «народного» капитализма здесь нет и в помине.

Все это говорит, что многие свойства капитализма, которые сформировались на стадии империализма (конец XIX – начало XX веков), сохраняются и прежде всего сохраняется господство монополий. Не исчез главный экономический корень, порождающий тягу к империализму – перенакопление капитала.

Здесь, естественно, возникает вопрос: о каком капитализме идет речь. Есть модель капитализма свободной конкуренции и модель монополистического капитализма, которую столетие назад Ленин и другие авторы назвали империализмом.

Современная модель капитализма сохраняет основные признаки империализма, но в то же время в настоящее время многое из того, что писал Ленин и те, на чьи работы он опирался, вызывает немало вопросов. Кроме того, один из признаков империализма более неактуален – отсутствует территориальный раздел мира. Без колоний нет империализма. Но элементы неокOLONиализма сохраняются и борьба с ним актуальна.

В то же время свойства монополистического капитализма распространяются на все большее число стран. Проблема, следовательно, состоит в том, что признаки монополистического капитализма – олигополии, финансовый капитал, вывоз капитала, участие в экономическом разделе мира – становятся традиционной практикой множества стран. Развивающиеся страны выступают не только импортерами, но и экспортерами капитала. Россия и КНР относятся к развивающимся странам. В то же время они обладают некоторыми признаками, присущими монополистическому капитализму. В них функционируют олигополии. Они участвуют в глобальных стоимостных цепях.

Следовательно, характеристика современного капитализма как монополистического не только сохраняется, но и распространяется на все большее число стран. Не означает ли это, что дальнейшее развитие монополистического капитализма будет сопровождаться обострением противоречий, угрозой войн?

Рассмотрим внимательнее и критически судьбу черт империализма, используя наследие сегодня редко упоминаемого в академических кругах теоретика – В.И. Ленина. Более столетия назад он писал: «Самая глубокая экономическая основа империализма есть монополия. Это – монополия капиталистическая, т.е. выросшая из капитализма, товарного производства, конкуренции, в постоянном и безысходном противоречии с этой общей обстановкой. Но тем не менее, как и всякая монополия, она порождает неизбежно стремление к застою и загниванию. Поскольку устанавливаются, хотя бы на время, монопольные цены, постольку исчезают, до известной степени, побудительные причины к техническому, а следовательно и ко всякому другому прогрессу, движению вперед; постольку является, далее, *экономическая* возможность искусственно задерживать технический прогресс» (Ленин, 1967. Т. 27. С. 396-397).

Оставляя пока в стороне первые признаки, вызывающие относительно меньше вопросов, поставим проблему паразитизма и загнивания капитализма, которая вызывает гораздо больше вопросов. Прежде всего обратим внимание на то, что в последующих работах В.И. Ленин одобрительно пишет о государственной монополии и государственно-монополистическом капитализме. Однако при этом не упоминает о негативных последствиях государственной монополии. Более того, поскольку

в социалистическом обществе будет монополия государственной собственности, получается, что социализм будет обречен на застой и загнивание. При капитализме конкуренция противодействует указанной тенденции, а что будет противодействовать порождаемой монополизмом тенденции к загниванию в социалистическом обществе остается без ответа.

Монополия обладания особенно обширными, богатыми и удобно расположенными колониями действует в том же направлении (Ленин, 1967. Т. 27. С. 397). Для США огромное значение имели не только подчиненные их капиталу территории, но и использование африканских рабочих в качестве рабов на плантациях.

В то же время однозначно-негативная характеристика колониальной политики требует уточнений: колонии втягивались в мировую капиталистическую систему, преодолевали в конце концов отсталые докапиталистические отношения.

Вернемся вновь к ленинским характеристикам империализма. Он пишет: «Империализм есть громадное скопление в немногих странах денежного капитала. Отсюда рост классов или, вернее, слоя рантье, т.е. лиц профессией которых или вернее, слою рантье, т.е. лиц, живущих «стрижкой купонов», лиц, совершенно отделенных от участия в каком бы то ни было предприятии... лиц, профессией является праздность» (Ленин, 1967. Т. 27. С. 397). Как показывает практика, рантье не следует отождествлять с праздностью. Большинство рантье занимается трудовой деятельностью. Возможно выделить из них тех людей, у которых основной доход получен от ценных бумаг, и тех, кто получает его трудовой деятельностью. Если в начале XX века акциями владели лишь 5% семей, то к его концу – уже 56%. Из них почти половина держала большую часть семейного состояния в акциях публичных компаний (Боннер, Уиггин, 2005. С. 234-236).

Еще одна ленинская характеристика: «Вывоз капитала ... еще более усиливает эту полнейшую оторванность от производства слоя рантье, налагает отпечаток паразитизма на всю страну, живущую эксплуатацией труда нескольких заокеанских стран и колоний» (Ленин, 1967. Т. 27. С. 397-398). Вывоз капитала за границу осуществляется в разных формах: прямые и портфельные инвестиции, зарубежные кредиты. Он способствовал включению отсталых стран в мировой рынок и росту взаимозависимости национальных хозяйств. Вероятно, следует осуждать какие-то негативные стороны международного движения капиталов, но отождествлять его с паразитизмом было бы неправильно

Далее. Ленин был не первым среди экономистов, характеризующих паразитизм современного мира. Он неоднократно ссылается на работы Дж. Гобсона, Шульце-Гевернитце, Сарториуса фон Вальтерсхаузена: «Понятие: «государство-рантье» (Rentnerstaat) становится поэтому всеупотребительным в экономической литературе об империализме» (Ленин, 1967. Т. 27. С. 398). Но оказывается, что речь идет о пяти промышленных государствах, которые являются «определенно выраженными странами кредиторами – Англия, Франция, Германии, Бельгия и Швейцария (Ленин, 1967. Т. 27. С. 399). Поэтому следует иметь в виду, что термин «государство-рантье» соотносится со странами промышленными. Они являются и теми, и другими.

Еще один важный момент. Классики марксизма отсутствие массовой поддержки своих идей со стороны рабочих объясняли подкупом. В.И. Ленин пишет: «Шульце-Геверниц проводит разницу между «верхним слоем» рабочих и «собственно пролетарским низшим слоем». Верхний слой представляет массу членов кооперативов и про-

фессиональных союзов, спортивных обществ и многочисленных религиозных сект» (Ленин, 1967. Т. 27. С. 403). И по этому поводу следует заметить, что оппортунизм в рабочем движении вряд ли следует считать его загниванием. Экономическая борьба трудящихся капиталистических стран показала свою историческую эффективность.

Один из наиболее спорных аспектов в ленинской теории загнивания капитализма на стадии империализма связан с проблемой роста последнего. В.И. Ленин пишет: «Было бы ошибкой думать, что эта тенденция к загниванию исключает быстрый рост капитализма, отдельные отрасли промышленности, отдельные слои буржуазии отдельные страны проявляют в эпоху империализма в большей или меньшей силой то одну, то другую из этих тенденций. В целом капитализм неизмеримо быстрее, чем прежде, растет, но этот рост не только становится вообще более неравномерным, но неравномерность проявляется также в частности в загнивании самых сильных капиталом стран (Англия)» (Ленин, 1967. Т. 27. С. 422). Эти слова закономерно вызывают вопрос: какая же черта империализма правильная: паразитический и загнивающий капитализм или быстрый рост капитализма?

Ленин понимает, что загнивание и паразитизм не могут быть основной чертой капитализма. Он же пишет о тенденциях развития. Но делает вид, что тенденция к застою является основной. Он ставит вопрос о наличии двух тенденций, признает, что в конечном счете тенденция к росту преобладает, но тем не менее тенденцию к застою и загниванию относит ко второй основополагающей черте империализма.

Наконец о характеристике империализма как умирающего капитализма, переходного к социализму. Особое значение имеет вывод о том, что «именно это соединение противоречащих друг другу «начал» – конкуренции и монополии – и существенно для империализма, именно оно и подготавливает крах, т.е. социалистическую революцию» (Ленин, 1967. Т. 33. С. 146). Такая постановка вопроса создает впечатление, что социалистическая революция призвана разрешить указанное противоречие путем устранения конкуренции (рынка). Об этом свидетельствуют и утверждения, что «на базе крупного производства происходит постепенное отмирание всякого чиновничества, постепенное создание такого порядка, – порядка без кавычек, порядка, не похожего на наемное рабство, – такого порядка, когда все более упрощающиеся функции надзора и отчетности будут выполняться всеми по очереди, будут становиться привычкой и, наконец, отпадут как *особые* функции особого слоя людей» (Ленин, 1967. Т. 33. С. 49-50). Монополистический капитализм представляется переходным к социализму, но к социализму без рынка.

А в чем же состоит «умирание» капитализма? В.И. Ленин пишет: «частнохозяйственные и частнособственнические отношения составляют оболочку, которая уже не соответствует содержанию, которая неизбежно должна загнивать, если искусственно оттягивать ее устранение – которая может оставаться в гниющем состоянии сравнительно долгое (на худой конец, если излечение ее от оппортунистического нарыва затянется) время, но которая все же неизбежно будет устранена» (Ленин, 1967. Т. 27. С. 425). Достаточно ли этого для объяснения причины умирания капитализма? На наш взгляд, эта причина так и остается непроясненной. Частнособственнические отношения не соответствуют производительным силам? Но капитализм прошел через научно-технологическую революцию на рубеже XIX-XX вв. В начале XX века темпы роста мировой экономики возрастали, что признал в своих работах сам В.И. Ленин. В XXI веке мир переживает четвертую научно-технологическую революцию...

Распространение монополистического капитализма на все большее число стран приводит к сближению структур и уровней их экономического развития. В XX веке основное внимание международных экономических организаций было направлено на реформирование развивающихся стран.

В XXI веке возникла необходимость в перестройке развитых стран. К. Шваб предложил «модель капитализма для всех заинтересованных сторон». Международная организация труда разработала программу «Будущность работ», предложила создать «Универсальную гарантию труда», на основе которой все работники обладали бы фундаментальными правами, адекватной заработной платой, имели максимальные пределы рабочего дня, четкие правила безопасности на работе.

В то же время нельзя забывать, что негативная сторона распространения монополистического капитализма на все большее число стран заключается в том, что происходит усиление действия закона неравномерности экономического и политического развития стран. В результате усиливается угроза развязывания войн за передел мира.

ЛИТЕРАТУРА

Боннер У., Уиггин Э. (2005). Ссудный день американских финансов. Мягкая депрессия XX1 века. Челябинск: Социум. 402 с.

Ленин В.И. (1967). Империализм как высшая стадия капитализма. В.И. Ленин. Полное собрание сочинений. Изд. 5. Т. 27.

Ленин В.И. (1967). Материалы по пересмотру партийной программы. В.И. Ленин. Полное собрание сочинений. Изд. 5. Т. 32.

Ленин В.И. (1967). Государство и революция. В.И. Ленин. Полное собрание сочинений. Изд. 5. Т. 33.

Georgy G. Chibrikov¹

MONOPOLY CAPITALISM IS BECOMING MORE AND MORE WIDESPREAD IN THE ECONOMY*

Keywords: *imperialism, monopoly capitalism, stages of development of capitalism, parasitism and decay of capitalism, the death of capitalism.*

In the twenty-first century, for some reason, terms that were traditional during the last century – imperialism, colonies, capitalist and socialist countries – are rarely encountered. Used instead are the designations “developed countries”, “developing

¹ **Chibrikov Georgy Georgievich**, Doctor of Economics, Professor, Moscow, Russia (gchibrikov@yandex.ru).

* **JEL codes:** F54, L12, G15.

Citation: Chibrikov G.G. (2021). Monopoly capitalism is increasingly spreading to the economy. Problems in Political Economy, № 3 (27): 198-204.

DOI: 10.5281/zenodo.5554174 (<https://zenodo.org/record/5554174>)

countries”, and “countries with economies in transition”. The specific traits of capitalism that emerged during the stage of imperialism still exist, and are spreading gradually to an ever-greater number of countries. The characteristic features of monopoly capitalism – oligopolies, financial capital, capital exports, and participation in the economic division of the world – are becoming traditional practice in a multitude of countries. Developing countries are acting not only as importers of capital, but also as exporters. Russia and the People’s Republic of China belong to the category of developing countries. At the same time, they possess a number of features characteristic of monopoly capitalism. Oligopolies function within Russia and China, and these countries participate in global value chains.

REFERENCES

Bonner W., Wiggan A. (2005). Financial Reckoning Day: Surviving the Soft Depression of the 21st Century. Chelyabinsk: Society [Socium]. 402 p. (In Russ.)

Lenin V.I. (1967). Imperialism is the highest stage of capitalism. V.I. Lenin. Complete set of works. Ed. 5. Vol. 27. (In Russ.)

Lenin V.I. (1967). Materials on the revision of the party program. V.I. Lenin. Complete set of works. Ed. 5. Vol. 32. (In Russ.)

Lenin V.I. (1967). The State and Revolution. V.I. Lenin. Complete set of works. Ed. 5. Vol. 33. (In Russ.)